

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjon G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aropitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION.....	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN.....	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
<i>Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich</i>	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
<i>Xasanova Naimaxon Akmal qizi</i>	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
<i>Jovliyeva Zuhra Chori qizi</i>	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
<i>Ibragimov Zaxid Taxirovich</i>	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
<i>Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна</i>	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
<i>Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich</i>	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
<i>Oripova Saodat Mirfotix qizi</i>	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
<i>Xolboyeva farangiz xayrulloevna</i>	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
<i>To'xtamishева Dilrabo Shermonovna</i>	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
<i>Kalenov K.T.</i>	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
<i>Ergasheva Aziza</i>	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
<i>Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li</i>	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
<i>Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee</i>	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
<i>Sattarov Abdusamat Umirqulovich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
<i>Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
<i>Hasanov Sh. Sh.</i>	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
Orifova Ximoyat Shovkat qizi	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
Raximova Dilfuza Mirzakasimovna	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
Yuldashov Aziz	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjayevich	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
Nabiyeva Nilufar Olim qizi	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
Тен Марина Владимировна	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
Каюмова Гузел Иброхимхановна	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLIISHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
Toshimov Azizbek Hakimovich	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
Muradova Dildora Abdusalimovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
Norova Nozima Nabiyevna	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
Алиева С.С.	

KORXONALARDA SOLIQ HISOBINI TASHKIL ETISH VA UNING BUXGALTERIYA HISOBI BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	594
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
HUDUDIY KORXONALARDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODEL VA TAMOYILLARINING AHAMIYATI	599
Azimova Maxfuza Rashidovna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	604
Пирназаров Шоназар Махтовович	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	608
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li, Abdinazarov Suhrobbek Bekmurod o'g'li	
SINGAPUR VA JANUBIY KOREYADA BIZNES SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	615
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYAGA O'TISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	620
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
LOYIHALARNI STRATEGIK REJALASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI	625
Xamrayev Zuxritdin Abduraxmanovich	
LOYIHA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA LOYIHA JAMOASINING ROLI VA FUNKSIYALARI	629
Utemuratov Sadik Muratovich	
IQLIM O'ZGARISHI VA RESURLAR CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA YASHIL TURIZM MODELLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TIZIMLI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH	633
Rasulova Nigora Yusupovna	
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	637
Латипов Ашур Али Рустам угли, Хамидов Далер Дилшодович	
ADAM SMIT IQTISODIY G'OYALARI VA ULARNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.....	641
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	646
Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	
SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMATIONAL ECONOMY.....	651
M. Sh. Rakhimova	
SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEKANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR	655
To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li, Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	

SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEXANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR

To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistratura talabasi

Ruziyeva Dilobar Isomjonovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Annotatsiya. Mazkur maqolada sanoatni yashil texnologiyalar asosida rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD), Birlashgan Millatlar Tashkilotining (UNIDO), Xalqaro energetika agentligi (IEA) va rasmiy davlat manbalari asosida yashil sanoat siyosatining to'rtta tayanch yo'nalishi — resurs samaradorligi, ishlab chiqarishni dekarbonizatsiya qilish, davlatning moliyaviy-fiskal rag'batlari hamda past uglerodli mahsulotlar uchun talabni shakllantirish Germaniya, Janubiy Koreya, Yevropa Ittifoqi va Xitoy tajribasi misolida sanoat transformatsiyasining real mexanizmlari, O'zbekiston sanoatida energiya samaradorligini oshirish, karbon-intensiv tarmoqlarni bosqichma-bosqich dekarbonizatsiya qilish, yashil moliyalashtirishni kengaytirish masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: yashil sanoat, dekarbonizatsiya, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya, vodorod, yashil moliya, sanoat siyosati, past uglerodli ishlab chiqarish, raqobatbardoshlik.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of developing industry on the basis of green technologies. The study systematically examines four key pillars of green industrial policy — resource efficiency, decarbonization of production, public financial and fiscal incentives, and the formation of demand for low-carbon products — drawing on sources from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), the International Energy Agency (IEA). The real mechanisms of industrial transformation are considered through the examples of Germany, South Korea, the European Union, and China, as well as official government sources. The article develops practical recommendations for increasing energy efficiency in Uzbekistan's industry, gradually decarbonizing carbon-intensive sectors, expanding green financing, and stimulating the demand side.

Key words: green industry, decarbonization, energy efficiency, renewable energy, hydrogen, green finance, industrial policy, low-carbon production, competitiveness.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты развития промышленности на основе зелёных технологий. В исследовании на основе материалов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международного энергетического агентства (МЭА), а также официальных государственных источников системно раскрываются четыре ключевых направления зелёной промышленной политики — ресурсная эффективность, декарбонизация производства, государственные финансово-фискальные стимулы и формирование спроса на низкоуглеродную продукцию. На примере опыта Германии, Южной Кореи, Европейского союза и Китая рассматриваются реальные механизмы промышленной трансформации. В заключительной части статьи разработаны практические предложения по повышению энергоэффективности промышленности Узбекистана, поэтапной декарбонизации углеродоёмких отраслей, расширению зелёного финансирования и стимулированию спроса.

Ключевые слова: зелёная промышленность, декарбонизация, энергоэффективность, возобновляемая энергия, водород, зелёное финансирование, промышленная политика, низкоуглеродное производство, конкурентоспособность.

KIRISH

Global iqlim kun tartibining kuchayishi, energiya bozorlaridagi beqarorlik va xalqaro savdoda uglerod bilan bog'liq talablarning ortishi sanoat siyosatini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Xususan, sanoat sektori energiya tizimi CO₂ emissiyalarining qariyb chorak qismini to'g'ridan-to'g'ri shakllantiradi; shu bois mazkur sohaning transformatsiyasi barqaror iqtisodiy o'sish va iqlim maqsadlari o'rtasidagi asosiy bog'lovchi bo'g'in hisoblanadi.

Yashil texnologiyalar asosida rivojlanish sharoitida sanoatning vazifasi faqat ekologik zararlarni kamaytirishdan iborat emas. Uning mazmuni resurslardan samaraliroq foydalanish, energiya xarajatlarini qisqartirish, ishlab chiqarish zanjirlarini modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xalqaro bozorlarda yangi talab segmentlariga moslashishni ham qamrab oladi. Shu ma'noda, yashil transformatsiya sanoatning ishlab chiqarish modelini sifat jihatidan yangilashga xizmat qiluvchi strategik modernizatsiya jarayonidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzu bo'yicha xorijiy va milliy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sanoatni yashil texnologiyalar asosida rivojlantirish bugungi kunda ekologik siyosatning tor yo'nalishi emas, balki sanoatni modernizatsiya qilish, energiya samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishni dekarbonizatsiya qilish va eksport raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiluvchi kompleks iqtisodiy strategiya sifatida talqin etilmoqda. OECD tadqiqotlarida yashil sanoat siyosati resurs samaradorligi, innovatsiyalarni rag'batlantirish, davlat subsidiyalari va past uglerodli mahsulotlar bozorini shakllantirish bilan uzviy bog'liq mexanizm sifatida izohlanadi, bunda siyosiy instrumentlarning aniqligi va maqsadli yo'naltirilishi alohida ahamiyat kasb etadi. UNIDO nashrlarida esa sanoat dekarbonizatsiyasi rivojlanayotgan davlatlarda yangi industrial siyosatning markaziy elementi sifatida baholanib, texnologik yangilanish, moliyalashtirish vositalari, yashil ko'nikmalar va institutsional moslashuv bir butun tizim sifatida ko'riladi. IEA manbalarida og'ir sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligi, elektrlashtirish, qayta tiklanuvchi energiya va kam emissiyali vodoroddan foydalanish dekarbonizatsiyaning asosiy yo'nalishlari sifatida ko'rsatilgan bo'lib, ayniqsa sement, po'lat va kimyo sanoatida bu texnologiyalarning roli yuqori baholanadi.

O'zbekiston adabiyotlari va rasmiy manbalarida ham mazkur yondashuvlar milliy sharoitga mos talqin qilinmoqda: 2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi hamda 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash dasturida sanoatda energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiyani kengaytirish, vodorod energetikasini joriy etish va mahsulotlarning energiya sig'imini kamaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Mahalliy ilmiy ishlarda esa O'zbekistonning yashil transformatsiyasi asosan energiya tejamkorligi, ekologik barqarorlik, investitsion mexanizmlar va xorijiy tajribani moslashtirish nuqtayi nazaridan yoritilib, sanoat tarmoqlarini texnologik yangilash va yashil moliyalashtirishni kuchaytirish zarurligi ta'kidlanadi. Umuman, mavjud adabiyotlar sanoatning yashil transformatsiyasini ekologik cheklov emas, balki uzoq muddatli iqtisodiy o'sish, strukturaviy modernizatsiya va xalqaro raqobat ustunligini ta'minlaydigan strategik rivojlanish modeli sifatida baholash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolaning maqsadi sanoatni yashil texnologiyalar asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslarini ochib berish, xorijiy tajribani tahlil qilish hamda O'zbekiston uchun amaliy xulosalarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot usullari sifatida qiyosiy tahlil, institutsional yondashuv, sintez va ekspert umumlashtirishi qo'llanildi.

Tadqiqotning axborot bazasini OECD, UNIDO, IEA materiallari hamda rasmiy davlat manbalari tashkil etadi. Tahlil qiyosiy va institutsional yondashuv asosida olib borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Birlashgan Millatlar Tashkilotining (UNIDO) yondashuviga ko'ra, yashil sanoat resurslardan kamroq foydalanish, issiqxona gazlari va sanoat chiqindilarini qisqartirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga asoslanadi. Bunda energiya, material, suv va kimyoviy resurslardan foydalanishning optimallasuvi markaziy o'rinni egallaydi. Shuningdek, RECP (Resource Efficient and Cleaner Production) kabi yondashuvlar nafaqat ekologik foyda, balki operatsion xarajatlarning pasayishi va mehnat unumdorligining oshishiga ham xizmat qiladi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) esa yashil sanoat siyosatini iqlim maqsadlariga erishish bilan birga innovatsiya, investitsiya va raqobat muhiti o'rtasidagi muvozanatni topishga qaratilgan siyosat

sifatida talqin qiladi. Unga ko'ra, davlat aralashuvi vaqtinchalik, maqsadli, shaffof va imkon qadar raqobatni buzmaydigan shaklda bo'lishi lozim. Mazkur yondashuv yashil subsidiyalarni cheksiz yordam vositasi emas, balki bozor yetishmovchiliklarini bartaraf etuvchi o'tish mexanizmi sifatida ko'rishni taklif etadi.

Ilmiy nuqtayi nazardan, yashil sanoatning markazida ikki maqsadning birligi turadi: birinchidan, ishlab chiqarishning ekologik izini kamaytirish; ikkinchidan, ishlab chiqarish tizimining iqtisodiy samaradorligini va texnologik murakkabligini oshirish. Shuning uchun ham bu yo'nalish ekologik siyosat, innovatsion siyosat, energiya siyosati va savdo siyosatining kesishgan nuqtasida shakllanadi (1-rasm).

SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

1-rasm. Yashil sanoat transformatsiyasining konseptual modeli

1-rasm sanoatni yashil texnologiyalar asosida rivojlantirishning o'zaro bog'liq mexanizmini ko'rsatadi. Tahlildan ko'rinadiki, resurs samaradorligi, dekarbonizatsiya, davlat rag'batlari va talabni shakllantirish bir-biridan ajralgan emas; ular yagona tizim sifatida ishlaganda sanoatda barqaror raqobat ustunligi paydo bo'ladi.

Xorijiy tajribada yashil transformatsiya ko'pincha eng tez iqtisodiy samara beruvchi yo'nalish — energiya va material samaradorligini oshirishdan boshlanadi. Korxonalarda energiya auditi, issiqlik yo'qotishlarini kamaytirish, chiqindilarni ikkilamchi resurs sifatida qayta ishlash, suv aylanma tizimlari va raqamli monitoring vositalari orqali ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi. Mazkur yo'nalish keyingi bosqichdagi murakkab va kapital talab qiluvchi dekarbonizatsiya choralarini uchun moliyaviy zamin yaratadi.

Xalqaro energetika agentligi (IEA) ma'lumotlariga ko'ra, sanoatning o'zi 2022-yilda 9,0 Gt CO₂ chiqarib, global energiya tizimi emissiyalarining chorak qismini tashkil etgan. Shuning uchun og'ir sanoatda elektrlashtirish, yashil vodorod, qayta tiklanuvchi elektr energiyasi, atmosferaga chiqayotgan karbonat angidrid gazini tutib qolish, undan foydalanish va xavfsiz saqlash texnologiyalari hamda past uglerodli issiqlik texnologiyalarini joriy etish asosiy strategik yo'nalishga aylangan. Bunday transformatsiya, ayniqsa, metallurgiya, kimyo, sement va qurilish materiallari sanoatida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Quyidagi jadval yashil sanoat transformatsiyasining turli mamlakatlarda qanday vositalar orqali amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Jadvaldan ko'rinadiki, muvaffaqiyatning yagona modeli yo'q, biroq resurs samaradorligi, moliyaviy rag'bat va bozor yaratish mexanizmlarining uyg'unligi barcha holatlarda uchraydi (1-jadval).

1-jadval. Tanlangan mamlakatlarda yashil sanoat siyosatining asosiy vositalari va ulardan foydalanish usullari

Mamlakat	Asosiy vositalar	Foydalanish usullari	Kutilayotgan ta'sir
Germaniya	Karbon kontraktlari (CCfD), vodorod, sanoat modernizatsiyasi	Germaniyaning BMWK (Iqtisodiyot va iqlimni muhofaza qilish vazirligi) tomonidan ishlab chiqilgan CCfD (Carbon Contracts for Difference) dasturi — bu og'ir sanoat korxonalarini «yashil» texnologiyalarga o'tishga undaydigan moliyaviy sug'urta mexanizmini yaratdi. Bu dastur — «iflos» texnologiyadan «toza»siga o'tayotgan zavodlar uchun zararni qoplovchi xavfsizlik yostig'i vazifasini bajaradi.	Yashil po'lat, sement, qog'oz va shisha ishlab chiqarishga o'tish tezlashadi.
Yevropa Ittifoqi	Regulyator yordam + strategik loyihalar + bozor yaratish	Net-Zero Industry Act toza texnologiyalar bo'yicha Yevropa Ittifoqi ishlab chiqarish quvvatini 2030 yilga borib yillik ehtiyojning qariyb 40 foiziga yetkazishni maqsad qiladi.	Ichki ishlab chiqarish zanjiri mustahkamlanadi, investitsiya va bandlik oshadi.
Janubiy Koreya	Sanoat zanjiri karbon neytralligi, toza vodorod bozori	2024-yilda dunyodagi birinchi toza vodorod energiyasi auksioni bozori (Clean Hydrogen Power Bidding Market) rasman ishga tushirildi. Bu tizim orqali mamlakat hukumati vodorod yordamida elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi kompaniyalardan ma'lum miqdordagi energiyani sotib olish majburiyatini oladi; yillik savdo hajmi 6 500 GWh va shartnomalar muddati 15 yil qilib belgilandi.	Talab tomonini rag'batlantirish orqali vodorod energetikasi va uglerodsiz ishlab chiqarish ekotizimi kengayadi.
Xitoy	Yashil ishlab chiqarish tizimi, green factories, uskunani yangilash	2024 yilgi siyosatga ko'ra, 2030 yilga borib "Yashil zavodlar" ishlab chiqarishining ulushi umumiy manufacturing outputning 40 foizidan oshirilishi ko'zda tutilgan.	An'anaviy tarmoqlar modernizatsiyalanadi, energiya va material sig'imi pasayadi.

Germaniya tajribasi davlatning bozor xavfini kamaytirishga qaratilgan innovatsion mexanizmlarining samarali namunasi sifatida diqqatga sazovor. Karbon Contracts for Difference (CCfD) dasturi iqlimga mos ishlab chiqarish texnologiyalari hali bozor narxlarini bo'yicha raqobatbardosh bo'lmagan paytda korxonalar va davlat o'rtasida uzoq muddatli kontrakt tuzishni nazarda tutadi. Natijada korxonalar yashil texnologiyaga investitsiya qilganda, an'anaviy jarayonlar bilan taqqoslaganda yuzaga keladigan qo'shimcha xarajat qisman kompensatsiya qilinadi. Bu model, ayniqsa, po'lat, sement, qog'oz va shisha kabi og'ir sanoat tarmoqlari uchun muhimdir, chunki aynan shu sohalarida dekarbonizatsiya xarajatlari yuqori va investitsiya tavakkali katta bo'ladi.

Yevropa Ittifoqida yashil transformatsiya faqat emissiyani qisqartirish emas, balki toza texnologiyalar ishlab chiqarish zanjirini ichkarida mustahkamlash bilan bog'lanmoqda. Net-Zero Industry Act (NZIA) strategik toza texnologiyalar bo'yicha Yevropa Ittifoqi ishlab chiqarish quvvati 2030-yilga borib yillik deployment ehtiyojining qariyb 40 foiziga yetishini maqsad qiladi. Bu yondashuv davlat yordami, tezlashtirilgan ruxsat berish, strategik loyihalar maqomi va bozor kirishini yaxshilash kabi vositalarni birlashtiradi. Demak, Yevropa Ittifoqi misolida yashil sanoat siyosati ekologik majburiyat bilan sanoat suvereniteti o'rtasidagi muvozanatni izlayotganini ko'rish mumkin.

Janubiy Koreya sanoatni dekarbonizatsiya qilishda supply-chain yondashuviga e'tibor qaratmoqda. Janubiy Koreya Savdo, sanoat va energetika vazirligi (MOTIE) 2024-yilda Sanoat ta'minot zanjiri uglerod neytralligi birlashmasi (Industrial Supply Chain Carbon Neutrality Alliance) va tegishli strategiyani e'lon qilib, mahsulotning butun zanjiri bo'ylab karbon hisobini yuritish va kamaytirishni kun tartibiga olib chiqdi. Shuningdek, toza vodorod energetikasi savdo bozori (clean hydrogen power bidding market) ishga tushirilgani talab tomonini rag'batlantirishning real misoli bo'ldi. Bunday bozor mexanizmi ishlab chiqaruvchilar uchun oldindan aniq talabni yaratadi va yangi texnologiyalar narxini miqyos iqtisodiyoti orqali pasaytirishga yordam beradi.

Xitoy tajribasi yashil sanoat siyosatini katta ko'lamda va sanoat strategiyasi bilan bog'langan tarzda olib borish imkonini ko'rsatadi. 2024-yilda e'lon qilingan siyosiy yo'nalishlar "yashil zavodlar", yashil ta'minot zanjiri (green supply chains) va yashil sanoat parklari (green industrial parks) modellarini chuqurlashtirishni ko'zda tutadi. Rasmiy axborotga ko'ra, 2030-yilga borib green factories ishlab chiqarishining ulushi umumiy ishlab chiqarish hajmining 40 foizidan oshirilishi maqsad qilingan. Mazkur yo'nalish uskunalarini yangilash, an'anaviy tarmoqlarni raqamlashtirish va energiya sarfini kamaytirish choralari birlashtiradi (2-rasm).

Yashil sanoat siyosati instrumentlari qamrovi (1-past, 5-yuqori; muallifning tahliliy bahosi)

2-rasm. Yashil sanoat siyosati instrumentlari qamrovi bo'yicha qiyosiy tahlil

2-rasmda ko'rsatilgan baholash muallifning siyosiy instrumentlar qamrovi bo'yicha tahliliy umumlashtirishiga asoslanadi. Undan ko'rinadiki, Germaniya moliyaviy kompensatsiya va dekarbonizatsiya vositalarida, Janubiy Koreya sanoat ekotizimini koordinatsiya qilishda, Xitoy esa keng qamrovli institutsional va ishlab chiqarish modernizatsiyasi choralarida nisbatan kuchli pozitsiyaga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari O'zbekiston uchun bir necha strategik xulosalarni beradi. Birinchidan, yashil sanoat siyosatini faqat ekologik me'yorlar doirasida emas, balki sanoatni modernizatsiya qilish va eksport bozorlariga moslashtirish vositasi sifatida ko'rish zarur. Ikkinchidan, energiya va material samaradorligi bo'yicha tez samara beruvchi choralar sanoat korxonalarida majburiy yoki yarim-majburiy audit, standart va rag'batlar orqali kengaytirilishi lozim. Uchinchidan, metallurgiya, kimyo, sement va qurilish materiallari singari karbon-intensiv tarmoqlar uchun bosqichma-bosqich dekarbonizatsiya yo'l xaritalari ishlab chiqilishi kerak. To'rtinchidan, yashil investitsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi maxsus moliyaviy vositalar — foiz subsidiyasi, kredit kafolati, energiya samaradorligi jamg'armasi, yashil obligatsiyalar va natijaga bog'langan grantlar — bosqichma-bosqich joriy qilinishi lozim. Beshinchidan, talab tomonini rag'batlantirish uchun davlat xaridlarida energiya samarador va past uglerodli mahsulotlar ulushini oshirish, ixtiyoriy karbon izi hisoboti standartlarini tajriba tariqasida joriy etish maqsadga muvofiq.

Sanoatni yashil texnologiyalar asosida rivojlantirish bugungi kunda ekologik zarurat bilan bir qatorda iqtisodiy va geoiqtisodiy zaruratga ham aylangan. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli model odatda to'rtta tayanchga suyanadi: resurs samaradorligi, dekarbonizatsiya, maqsadli davlat rag'batlari va past uglerodli mahsulotlar uchun talabni shakllantirish. Germaniya, Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya va Xitoy misollari yashil sanoat siyosatining bir vaqtning o'zida texnologik modernizatsiya, investitsiya faolligi va sanoat raqobatbardoshligini oshirishi mumkinligini ko'rsatadi.

Shu bois O'zbekistonda yashil sanoatni rivojlantirish siyosati alohida ekologik tashabbus sifatida emas, balki sanoat taraqqiyotining yangi bosqichi sifatida ko'rilishi lozim. Bunday yondashuv mamlakatning energiya xavfsizligi, eksport salohiyati va uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019 yildagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori // URL: <https://lex.uz/docs/-4539502>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022 yildagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-436-son qarori // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6303230#-6305254>

3. OECD. Green industrial policies. OECD official topic page.
4. OECD. Pro-competitive industrial policy. OECD report, 2024.
5. UNIDO. Green Industry Initiative for Sustainable Industrial Development.
6. UNIDO. Efficiency and circularity solutions for industrial decarbonization / Resource Efficient and Cleaner Production materials.
7. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/10/green-industrial-policies-for-the-net-zero-transition_1e066699/ccc326d3-en.pdf
8. IEA. Industry - Energy System. Tracking Industry page.
9. IEA. Breakthrough Agenda Report 2025: Hydrogen; and related industry decarbonisation materials.
10. European Commission. Net-Zero Industry Act (Regulation (EU) 2024/1735) explanatory pages.
11. BMWK (Germany). Funding programme for carbon contracts for difference.
12. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-1080-en-green-technology-book.pdf>
13. BMWK (Germany). Guideline climate protection agreements / climate contracts information.
14. MOTIE / Global Hydrogen Council portal. Korea clean hydrogen power bidding market and industrial supply chain carbon neutrality strategy materials.
15. Republic of Korea (WTO presentation). Korea's support policies for industrial decarbonization, 2024.
16. State Council of China / official policy coverage. Policy promotes greening of manufacturing sector, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
